

Con el apoyo de:

Proyecto Hatemedias

Proyecto financiado por:

Proyecto ejecutado con el apoyo de:

<https://www.hatemedias.es/>

Equipo Hatemedia

Con el apoyo de: possible

IPs

Elias Said-Hung & Julio Montero-Díaz

Área técnica

Almudena Ruiz Iniesta, Xiomara Blanco, Daniel Pérez, Javier Martínez Torres, José A. Ruipérez Valiente, Oscar De Gregorio Vicente (Colaborador), Juan José Cubida (Colaborador)

Área de Semiótica

Max Römer Pieretti & Alberto De Lucas

Área de CCS

Lizette Martínez Valero, Roberto Moreno López, Juan Manuel González, Gaspar Brändle, Mar Chicharro, Lucía Tello, Fátima Gil, Laura Fernández, Pedro Hipola, Tamara Antona (hasta dic. 2023), Iris Pascual, Juan Quevedo, Alicia Moreno, Marta Sánchez, Eva Matarín, Ana Fondon

Objetivos y proyecto en cifras

1

Analizar cómo se difunden las expresiones de odio en los entornos digitales asociados a los medios informativos profesionales en España

2

Favorecer la detección y monitoreo de este tipo de expresiones en los entornos digitales asociados a los medios informativos profesionales en España

1 Monitor de Odio en funcionamiento desde abril de 2024.

9.778.857 millones de datos depurados de X, FB y Web asociados a medios informativos digitales (2021-2022).

3 algoritmos de clasificación de odio.

1 librería de odio con más de 7.000 lemas simples y compuestos asociados al tema abordado.

8 artículos publicados o en prensa, en New Media & Society, Revista Latina de Comunicación, entre otros.

Más de 8 artículos en evaluación (enviados a Digital Journalism, entre otros) o en proceso de redacción hasta cierre de proyecto.

2 libros de libro coordinados en IGI Global y Tirant Lo Blanch.

10 capítulos de libros.

4 números especiales coordinados (Comunicar, Journalism Practice, Social Inclusion e Icono14).

2 eventos coordinados en ediciones de ECREA e IAMCR.

1 congreso organizado en España (CIOMD).

1 participación de comité de programa de evento internacional por la IEEE (Washington, 2024).

Más de 25 ponencias en eventos nacionales e internacionales.

3 Jornadas de Investigación (en proceso de ejecución).

Más de 5 Informes técnicos publicados

5 cursos de formación (pautados en 2025).

Vinculación de miembros a otros proyectos afines (ej. 32BITS).

Desarrollo de proyecto de transferencia para el diseño de Índice de Alerta Temprana de Odio, financiado por UNIR

Premio a la Convivencia en la Diversidad 2024 por el Ayuntamiento de Logroño.

Procedimiento de etiquetado de mensajes usados para desarrollo de algoritmos en Hatemedia

Equipo a cargo:

- Elias Said-Hung / UNIR
- Julio Montero-Díaz / UNIR
- Max Römer Pieretti / UCJC
- Dámaso Izquierdo / UNAV
- Alberto de Lucas / UNIR
- 2 profesionales contratados para labores de etiquetado

N=1.100.742 mensajes recolectados en enero de 2021

n=324.395 mensajes únicos etiquetados

Fecha: feb-Abr, 2022

Said-Hung, E., Römer-Pieretti, M., Montero-Díaz, J., De Lucas Vicente, A., & Martínez Torres, J. (2023). Hate Speech Library in Spanish [Data set]. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.e.22383643>

De Lucas, A., Römer, M., Izquierdo, D., Montero-Díaz, J., & Said-Hung, E. (2022). Manual para el etiquetado de mensaje de odio. Proyecto Hatemedia. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.18316313>

Proceso de limpieza de mensajes recabados en medios informativos digitales en España

Con el apoyo de:

****Extracción características:**

- Conteo palabras positivas
- Conteo palabras negativas
- Número de bigramas mas comunes
- Números de menciones a usuarios
- Categoría de sentimiento según librería "pysentimiento" para español

***Limpieza de texto:**

- Pasar a minúscula
- Signos de puntuación (¿?, ¡! etc)
- Números
- Espacios en blanco adicionales
- Caracteres con longitud <2 (Ej: "segunda B" elimina la "B")
- Tokenización
- Lematización

Lectura de datos

Seleccionar campos
CONTENIDO e
INTENSIDAD

Eliminar valores
nulos en contenido

Limpieza de url, emojis y
menciones a periódicos

ELIMINAR
FILAS VACIAS

¿Filas vacías?

LIMPIEZA
TEXTO*

Extracción de
características**
en texto limpio

Guardar dataset en
csv

Matriz con
características e
intensidad

Diseño de modelo de algoritmo de clasificación de odio /no odio

Con el apoyo de:

Medios tomados para el desarrollo del algoritmo:

El Mundo, ABC, La Vanguardia, El País, 20 Minutos

Modelos probados

- Gradient Boosting
- Random Forest
- MLP
- Naive Bayes
- SVM
- CART

Mensajes depurados usados para la prueba de modelo
9.778.857

Pruebas aplicadas

Los modelos se evaluaron utilizando diferentes divisiones train test, específicamente proporciones de 90/10, 80/20 y 70/30.

Ajuste de hiperparámetros.

Evaluación de precisión de los modelos, a través de accuracy_score, para evaluar el rendimiento de diferentes modelos.

Entrenamiento de modelos con datos balanceados y no balanceados

Duración del trabajo de desarrollo

Septiembre 2023 - Marzo 2024

Período de toma de datos

Web: enero de 2021 y junio de 2022

Plataforma X: enero de 2021 y mayo de 2022

Facebook: enero y junio de 2022

Los periodos de selección variaron de acuerdo con las dificultades de recolección generadas por los propios soportes (caso Facebook) y la eliminación de la API académica para tales labores (caso X)

Modelo final

Modelo CART, bajo un entrenamiento 90-10

```

----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9777052473010294
Accuracy en prueba: 0.9724356077722549
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.97	0.97	0.97	1107
1.0	0.97	0.97	0.97	1106
accuracy			0.97	2213
macro avg	0.97	0.97	0.97	2213
weighted avg	0.97	0.97	0.97	2213

Said-Hung, E., Montero-Díaz, J., De Gregorio-Vicente, O., Ruíz-Iniesta, A., Blanco-Valencia, X., Cubillas-Mercado, J. J., & Pérez, D. (2024). Algoritmo de detección de odio en español. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24574906>

De Gregorio-Vicente, O., Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., Pérez, D., Cubillas-Mercado, J. J., Said-Hung, E., & Montero-Díaz, J. (2024). Informe técnico desarrollo de algoritmo de clasificación de odio/no odio en medios informativos digitales españoles en X (Twitter), Facebook y portales web. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26085688>

Diseño de modelo de algoritmo de clasificación de odio por intensidad

Con el apoyo de:

Modelos probados

- Gradient Boosting
- Random Forest
- MLP
- Naive Bayes
- SVM
- CART
- Robertuito

Pruebas aplicadas

Los modelos se evaluaron utilizando diferentes divisiones train test, específicamente proporciones de 90/10, 80/20 y 70/30.

Ajuste de hiperparámetros.

Evaluación de precisión de los modelos, a través de accuracy_score, para evaluar el rendimiento de diferentes modelos.

Entrenamiento de modelos con datos balanceados y no balanceados

Mensajes depurados usados para la prueba de modelo
9.778.857

Período de toma de datos

Web: enero de 2021 y junio de 2022
 Plataforma X: enero de 2021 y mayo de 2022
 Facebook: enero y junio de 2022

Los periodos de selección variaron de acuerdo con las dificultades de recolección generadas por los propios soportes (caso Facebook) y la eliminación de la API académica para tales labores (caso X)

Niveles de intensidad de odio considerados:

- Mensajes incívicos (Intensidad 1)
- Mensajes malintencionados abusivos (Intensidad 2)
- Mensajes insultantes (Intensidad 3)
- Mensajes amenazantes (Intensidad 4)

Modelo final

Modelo CART-ADASYN, bajo un entrenamiento 80-20

Medios tomados para el desarrollo del algoritmo:

El Mundo, ABC, La Vanguardia, El País, 20 Minutos

Duración del trabajo de desarrollo

Septiembre 2023 - Marzo 2024

Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., Pérez, D., De Gregorio-Vicente, O., Cubillas-Mercado, J. J., Said-Hung, E., & Montero-Díaz, J. (2024). Algoritmo de clasificación de expresiones de odio por intensidades en español. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25892815>

Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., Pérez, D., De Gregorio-Vicente, O., Cubillas-Mercado, J., Said-Hung, E., & Montero-Díaz, J. (2024). Informe técnico desarrollo de algoritmo de clasificación de odio por intensidades en medios informativos digitales españoles en X (Twitter), Facebook y portales web. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25884262.v4>

```

---- CART ----
Accuracy en entrenamiento: 0.7915030243958375
Accuracy en prueba: 0.7133356266483202
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.79	0.78	0.78	2125
2.0	0.74	0.73	0.73	2181
3.0	0.71	0.65	0.68	2202
4.0	0.62	0.70	0.66	2213
accuracy			0.71	8721
macro avg	0.72	0.71	0.71	8721
weighted avg	0.72	0.71	0.71	8721

CPU times: user 1min 3s, sys: 17.8 s, total: 1min 21s
 Wall time: 3min 23s

Diseño de modelo de algoritmo de clasificación de odio por tipo

Con el apoyo de:

Medios tomados para el desarrollo del algoritmo:

El Mundo, ABC, La Vanguardia, El País, 20 Minutos

Modelos probados

- Gradient Boosting
- Random Forest
- MLP
- Naive Bayes
- SVM
- CART
- Robertuito

Mensajes depurados usados para la prueba de modelo
9.778.857

Pruebas aplicadas

Los modelos se evaluaron utilizando diferentes divisiones train test, específicamente proporciones de 90/10, 80/20 y 70/30.

Ajuste de hiperparámetros.

Evaluación de precisión de los modelos, a través de accuracy_score, para evaluar el rendimiento de diferentes modelos.

Entrenamiento de modelos con datos balanceados y no balanceados

Duración del trabajo de desarrollo

Septiembre 2023 - Marzo 2024

Período de toma de datos

Web: enero de 2021 y junio de 2022

Plataforma X: enero de 2021 y mayo de 2022

Facebook: enero y junio de 2022

Los periodos de selección variaron de acuerdo con las dificultades de recolección generadas por los propios soportes (caso Facebook) y la eliminación de la API académica para tales labores (caso X)

Tipo de odio considerados:

- Misoginia.
- Sexual.
- Xenofobia.
- Ideológico.
- Racismo.
- Religioso.
- General o indefinido.

Modelo final

Modelo Robertuito, con optimizador ASGD

Pérez Palau, D., Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., De Gregorio-Vicente, O., Cubillas-Mercado, J., Said-Hung, E., & Montero-Díaz, J. (2024). Algoritmo de clasificación de expresiones de odio por tipos en español. Proyecto Hatemedia. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25669038>

Pérez, D., Said-Hung, E., Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., Cubillas-Mercado, J. J., & De Gregorio-Vicente, O. (2024). Informe técnico desarrollo de algoritmo de clasificación de odio por tipo, en medios informativos digitales españoles en X (Twitter), Facebook y portales web. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26314360>

Accuracy: 0.7691256830601093
Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.66	0.65	0.66	147
1	0.75	0.77	0.76	146
2	0.74	0.73	0.74	147
3	0.90	0.86	0.88	146
4	0.80	0.84	0.82	146
accuracy			0.77	732
macro avg	0.77	0.77	0.77	732
weighted avg	0.77	0.77	0.77	732

Integración y funcionamiento de algoritmos en el Monitor de odio Hatemedia

Con el apoyo de:

<https://monitordeodio.hatemedia.es/>

La clasificación de por intensidad y tipo de odio se hace sobre el total de mensajes clasificados de odio identificado a partir del algoritmo de odio/no odio.

Said-Hung, E., Montero-Díaz, J., De Gregorio-Vicente, O., Ruíz-Iniesta, A., Blanco-Valencia, X., Cubillas-Mercado, J. J., & Pérez, D. (2024). Algoritmo de detección de odio en español. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24574906>

Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., Pérez, D., De Gregorio-Vicente, O., Cubillas-Mercado, J. J., Said-Hung, E., & Montero-Díaz, J. (2024). Algoritmo de clasificación de expresiones de odio por intensidades en español. Hatemedia Project. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25892815>

Pérez Palau, D., Blanco-Valencia, X., Ruíz-Iniesta, A., De Gregorio-Vicente, O., Cubillas-Mercado, J., Said-Hung, E., & Montero-Díaz, J. (2024). Algoritmo de clasificación de expresiones de odio por tipos en español. Proyecto Hatemedia. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25669038>

<https://www.hatemedia.es/>

Monitor de odio, índice de alerta temprana y cuadro de mando

Activo desde abril de 2024

Desarrollado con el apoyo de:

El monitor toma datos diarios de:

Plataforma X (Una muestra de 10.000 mensajes tomados aleatoriamente, a través de la API Basic)

Plataformas Web de los medios informativos tomados para el desarrollo del proyecto

Se dispone de Cuadro de Mando e Índice (MELIN) orientado a la alerta temprana de odio (0-10 pts)

A través del Cuadro de Mando se dispondrá de la capacidad de visualizar los datos recabados diariamente a través del Monitor (actualmente está en prueba y estudio de posible patente)

<https://www.hatemedi.es/>

Desarrollado a partir de Proyecto de Transferencia MELIN, financiado por UNIR
(Desarrollo generado como complemento a Hatemedi)

<https://monitordeodio.hatemedi.es/>

Cartografía del odio en los medios informativos digitales en España 2021-2022

Con el apoyo de:

Medios considerados para el análisis:

El Mundo, ABC, La Vanguardia, El País, 20 Minutos

Odio 56.2%

Total de mensajes recabados

Mensajes depurados y analizados 9778857

Mensajes recabados 19203803

<https://www.hatemia.es/>

General

No odio Odio

No odio Odio

No odio Odio

No odio Odio

Período de toma de datos

Facebook: enero y junio de 2022
 Plataforma X: enero de 2021 y mayo de 2022
 Web: enero de 2021 y junio de 2022

Los periodos de selección variaron de acuerdo con las dificultades de recolección generadas por los propios soportes (caso Facebook) y la eliminación de la API académica para tales labores (caso X)

Tipo de odio promovido por los usuarios de los medios informativos digitales en España

Con el apoyo de:

Usuarios de medios considerados para el análisis:

El Mundo, ABC, La Vanguardia, El País, 20 Minutos

Período de toma de datos

Facebook: enero y junio de 2022

Plataforma X: enero de 2021 y mayo de 2022

Web: enero de 2021 y junio de 2022

Los periodos de selección variaron de acuerdo con las dificultades de recolección generadas por los propios soportes (caso Facebook) y la eliminación de la API académica para tales labores (caso X)

Tipo de odio mayoritario en los medios informativos digitales

35% de los mensajes de odio analizados son de tipo político

30% de los mensajes de odio analizados son de tipo general, sin una clara dirección hacia un determinado colectivo social

35% de los mensajes de odio analizados está distribuido en el resto de tipos de odios considerados en este trabajo

Tipo de odio promovido según soporte

Odio general o indiferenciado: Expresiones de odio, sin un claro dominio de uno de los tipos específicos considerados en este monitor.

Odio político: Expresiones contra individuos o colectivos por motivos de orientación política.

Odio Sexual: Expresiones dirigidas contra personas o colectivos por su orientación sexual.

Odio misógino: Expresiones dirigidas contra mujeres o rasgos asociados a ellas.

Odio xenófobo. Expresiones dirigidas contra personas o colectivos, por motivo de origen (e.j. extranjero e inmigrante)

Hostilidad promovida por los usuarios de los medios informativos digitales en España

Con el apoyo de:

Usuarios de medios considerados para el análisis:

El Mundo, ABC, La Vanguardia, El País, 20 Minutos

Período de toma de datos

Facebook: enero y junio de 2022

Plataforma X: enero de 2021 y mayo de 2022

Web: enero de 2021 y junio de 2022

Los periodos de selección variaron de acuerdo con las dificultades de recolección generadas por los propios soportes (caso Facebook) y la eliminación de la API académica para tales labores (caso X)

62,92% de los mensajes de odio analizados promueven un clima de hostilidad mediática (intensidad 1 y 2) contra colectivos vulnerables (ej. mujeres, inmigrantes, comunidad LGTBI+)

37,05% de los mensajes de odio analizados promueven un clima de violencia mediática (intensidad 3 y 4) contra colectivos vulnerables (ej. mujeres, inmigrantes, comunidad LGTBI+)

Hostilidad mediática: Promoción a través de los medios de sentimientos de ira, resentimiento y oposición, destinados a promover actitudes antagónicas u opuestas hacia una determinada persona o grupo, o bien el uso de la fuerza física o acciones contundentes (de forma velada o no), para causar daños a estos (Walters & Espelage, 2020; Levin-Banchik, 2020; Kim, 2022). La hostilidad como factor mediador de la violencia, a nivel social, a través de los comentarios publicados desde los medios informativos digitales (Quant et al., 2019)

Intensidad y clima de odio promovido según soporte

- Intensidad 1** – Odio asociado a mensajes incívico
- Intensidad 2** – Odio asociado a mensajes mal intencionados o con expresiones abusivas
- Intensidad 3** – Odio asociado a insultos
- Intensidad 4** – Odio asociado a amenazas veladas o explícitas

Perfil de los odiadores a nivel de los medios informativos digitales en España

Con el apoyo de: possible

Usuarios minoritarios, en comparación con el resto de participa en los debates.

Parecen actuar de forma coordinada sobre determinados soportes (Facebook, X o portales web).

Repetidores de ideas destinadas a posicionar narrativas e ideas dentro de la opinión pública.

Actores políticos, medios y periodistas, principales receptores de odio.

Emplean a los protagonistas de las noticias como actores que ayudan a representar el odio dirigido a miembros de colectivos sociales.

Los medios con mayor percepción ideológica de "izquierda" o "derecha" parecen ser los principales receptores de participación de este perfil de usuario.

Perfil de los odiadores a nivel de los medios informativos digitales en España

Con el apoyo de:

Clústers de correlación de variables extensión usando Pearson

Clústers de correlación de variables naturaleza usando Pearson

Ejes de acción desde Hatemedia

Formación de redes a partir de espacios promovidos en proyecto

Participación de propuesta de redes de conocimiento presentado ante el Ministerio.

Programación de cursos de formación asociados al proyecto.

Apoyo al fortalecimiento de políticas públicas

Participación en Grupo de Trabajo sobre desinformación, promovido por la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior

Presentación de proyectos orientados al fortalecimiento de políticas públicas

Producción intelectual

Dar continuidad a la producción científica asociada a la ingente cantidad de datos dispuestos

Continuidad investigativa

Presentación de nuevos proyectos, en convocatorias ya identificados

Nuevas líneas de investigación

Desarrollo de nuevas líneas de investigación asociadas a estrategias de diseminación, patrones de escritura, clasificación multimodal, estrategias de defensa y ataque, entre otras ya identificadas.

Con el apoyo de: possible

Gracias...

Proyecto financiado por:

Proyecto ejecutado con el apoyo de:

<https://www.hatemia.es/>